

ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА (ПОЧАТОК ХХ ст.).

У статті йдеться про виявлені списки учнів і випускників Чернігівського реального училища, які датовані початком ХХ ст. Наведено їхні тексти.

Ключові слова: Чернігівське реальне училище, списки, випускники.

Історія Чернігівського реального училища нараховує менше двох десятків років. Ця освітня установа була відкрита 1 липня 1902 р. Значну роль у становленні закладу відіграв дворянин і меценат Іван Дунін-Борковський, який пожертвував 50 тис. крб на побудову та оснащення приміщення. Доклав чимало зусиль для розвитку училища Володимир Круковський – громадський діяч, гласний (депутат) Чернігівської міської думи, перший директор (1902–1915 рр.) освітнього закладу, де викладав історію.

У Чернігівському реальному училищі (заклад середнього типу) переважно навчали точним наукам, його випускники могли вступати до технічних, промислових, торговельних вищих навчальних закладів і на фізико-математичний та медичний факультети університетів. Кількість учнів в училищі коливалася від 260 до 400 чол., де їм викладали: математику, фізику, природознавство, географію, креслення, історію, малювання, гімнастику, російську, німецьку й французьку мови, музику та спів.

Довідкову інформацію про функціонування училища й викладацький склад подають «Памятные книжки Киевского учебного округа» за різні роки¹.

Документальний фонд Чернігівського реального училища розпорошений по різних архівних установах і зберігся фрагментарно. У Центральному історичному архіві Москви у фонді № 459 («Канцелярия попечителя Московского учебного округа») серед списків випускників гімназій Київського навчального округу й даних про учнів по окремих містах було виявлено кілька документів з історії Чернігівського реального училища, що відносяться до початку ХХ ст., а саме, списки учнів і тих, хто завершив курс навчання в навчальному закладі за 1906–1908, 1910–1915 рр. У даних списках зазначені: прізвище, ім'я, по батькові випускника, номер аттестата.

Документи друкуються мовою оригіналу згідно з сучасними нормами правопису з дотриманням стилістичних та лексичних особливостей оригінального тексту.

Список

**учеников 6-го класса, удостоенных Черниговским реальным училищем
в 1906-7 учебном году аттестата об окончании курса 6-ти классов реальных
училищ, и посторонних лиц, удостоенных свидетельства в знании курса
6-ти классов реальных училищ.**

№№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года, месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
А. Ученики:		
1	Бачманов Василий	1907 года июня 7 дня №395
2	Бачманов Владимир	1907 года июня 7 дня №396

¹ Памятная книжка Киевского учебного округа на 1909–1910 год. Киев, 1909. С. 143–145.

3	Буштедт Валериан	1907 года июня 7 дня №397
4	Гаврилов Василий	1907 года июня 7 дня №398
5	Гамов Афанасий	1907 года июня 7 дня №399
6	Дмитриченко Моисей	1907 года июня 7 дня №400
7	Ковальский-де-Шмиден Максимилиан	1907 года июня 7 дня №401
8	Корейша Павел	1907 года июня 7 дня №402
9	Конашевич Владимир	1907 года июня 7 дня №403
10	Короткий Евгений	1907 года июня 7 дня №404
11	Либерман Яков	1907 года июня 7 дня №405
12	Маркс Иоанн	1907 года июня 7 дня №406
13	Михайловский Александр	1907 года июня 7 дня №407
14	Найден Сергей	1907 года июня 7 дня №408
15	Ольшанский Александр	1907 года июня 7 дня №409
16	Подоляко Илья	1907 года июня 7 дня №410
17	Сочаво Леонид	1907 года июня 7 дня №411
18	Стулий Анатолий	1907 года июня 7 дня №412
19	Тантлевский Ицко	1907 года июня 7 дня №413
20	Фидровский Дмитрий	1907 года июня 7 дня №414
21	Цейтлин Иосиф	1907 года июня 7 дня №415
22	Шимицкий Николай	1907 года июня 7 дня №416
23	Шустов Дмитрий	1907 года июня 7 дня №417
24	Шульц Юлиан	1907 года июня 7 дня №418
25	Ярыгин Леонид	1907 года июня 7 дня №419
	Б. Посторонние лица:	
1	Эйзлер Аврам-Аба	№420 свидетельство в знании курса 6 кл. Р.У.

Центральный історичний архів Москви (далі – ЦІАМ). Ф.459. Оп.14. Спр.92. Арк.65 зв.

Список

учеников, удостоенных Черниговским реальным училищем в 1907-8 учебном году свидетельства об окончании курса 7-ми классов реальных училищ, и посторонних лиц, удостоенных свидетельства в знании курса 7-ми классов.

№№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года, месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
	А. Ученики:	
1	Бачманов Василий	1908 г. июня 7-го дня №467
2	Бачманов Владимир	1908 г. июня 7-го дня №468
3	Гаврилов Василий	1908 г. июня 7-го дня №464
4	Гамов Афанасий	1908 г. июня 7-го дня №470
5	Ковальский Максимилиан	1908 г. июня 7-го дня №471
6	Конашевич Владимир	1908 г. июня 7-го дня №472
7	Короткий Евгений	1908 г. июня 7-го дня №473
8	Либерман Яков	1908 г. июня 7-го дня №474
9	Найден Сергей	1908 г. июня 7-го дня №475
10	Подоляко Илья	1908 г. июня 7-го дня №476
11	Тантлевский Ицко	1908 г. июня 7-го дня №477
12	Фидровский Дмитрий	1908 г. июня 7-го дня №478
13	Цейтлин Иосиф	1908 г. июня 7-го дня №479

14	Шульц Юлиан	1908 г. июня 7-го дня №480
15	Шустов Дмитрий	1908 г. июня 7-го дня №482
16	Шумицкий Николай	1908 г. июня 7-го дня №481
17	Ярыгин Леонид	1908 г. июня 7-го дня №483
Б. Посторонния лица:		
1	Эйзлер Аврам-Аба	1908 г. июня 7-го дня №484

ЦІАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.92. Арк.65.

Список

учеников, удостоенных в 1907-8 учебном году Черниговским реальным училищем аттестатов об окончании курса 6-ти классов, и посторонних лиц, удостоенных свидетельства в знании курса 6-ти классов реальных училищ.

№№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года, месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
А. Ученики:		
1	Афанасьев Густав	1908 года июня 6 дня №489
2	Гинзбург Гершон	1908 года июня 6 дня №490
3	Мокиевский-Зубок Владимир	1908 года июня 6 дня №491
4	Нехамкин Носон	1908 года июня 6 дня №503
5	Орловский Павел	1908 года июня 6 дня №492
6	Раев Ицко	1908 года июня 6 дня №493
7	Ривин Ицко-Иосель	1908 года июня 6 дня №494
8	Савенко Николай	1908 года июня 6 дня №495
9	Сахновский Кирилл	1908 года июня 6 дня №496
10	Соловей Никита	1908 года июня 6 дня №497
11	Суков Сергей	1908 года июня 6 дня №488
12	Сепко Николай	1908 года июня 6 дня №498
13	Ткаченко Феодор	1908 года июня 6 дня №499
14	Уринсон Аврам	1908 года июня 6 дня №500
15	Хайкин Михель-Юда	1908 года июня 6 дня №501
16	Яроцкий Борис	1908 года июня 6 дня №502
Б. Посторонния лица:		
1	Товстуха Иван	№485 свидетельство на знание курса 6-ти классов реальных училищ.

ЦІАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.92. Арк.66².

2 ЦІАМ. Ф.459. Оп.14. Спр. 92. Арк.65–66.

СПИСОК

учеников, удостоенных в 1910-11 учебном году Черниговским реальным училищем аттестатов об окончании курса 6-ти классов реальных училищ.

№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
1	Айзенштат Нисон	1911 года Июня 5-го дня №551
2	Безлюдный Георгий	1911 года Июня 5-го дня №552
3	Беляев Владимир	1911 года Июня 5-го дня №553
4	Верзилов Борис	1911 года Июня 5-го дня №554
5	Войнич-Сяноженцкий Глеб	1911 года Июня 5-го дня №555
6	Гальперштейн Мойсей	1911 года Июня 5-го дня №556
7	Гланц Илья	1911 года Июня 5-го дня №557
8	Давидовский Георгий	1911 года Июня 5-го дня №558
9	Деряба Виктор	1911 года Июня 5-го дня №559
10	Дмитриев Василий	1911 года Июня 5-го дня №560
11	Евреинов Владимир	1911 года Июня 5-го дня №561
12	Егоров Дмитрий	1911 года Июня 5-го дня №562
13	Еременко Григорий	1911 года Июня 5-го дня №563
14	Зайцев Сергей	1911 года Июня 5-го дня №564
15	Заплаткин Сергей	1911 года Июня 5-го дня №565
16	Ковальский-де-Шмиден	1911 года Июня 5-го дня №566
17	Алексей	1911 года Июня 5-го дня №567
18	Коновал Михаил	1911 года Июня 5-го дня №568
19	Кореняко Иван	1911 года Июня 5-го дня №569
20	Корнеенко-Жиляев Алексей	1911 года Июня 5-го дня №570
21	Лаек Николай	1911 года Июня 5-го дня №571
22	Латаш Маркус	1911 года Июня 5-го дня №572
23	Лиждвой Иван	1911 года Июня 5-го дня №573
24	Малахов Сергей	1911 года Июня 5-го дня №574
25	Маркс Евгений	1911 года Июня 5-го дня №575
26	Нерода Владимир	1911 года Июня 5-го дня №576
27	Островянский Николай	1911 года Июня 5-го дня №577
28	Пампушка Иоанн	1911 года Июня 5-го дня №578
29	Плисецкий Залман	1911 года Июня 5-го дня №579
30	Поляков Симеон	1911 года Июня 5-го дня №580
31	Птуха Владимир	1911 года Июня 5-го дня №581
32	Реуков Виталий	1911 года Июня 5-го дня №582
33	Руденок Михаил	1911 года Июня 5-го дня №583
34	Самоненко Яков	1911 года Июня 5-го дня №584
35	Семеняка Николай	1911 года Июня 5-го дня №585
36	Танский Михаил	1911 года Июня 5-го дня №586
37	Тимошок Борис	1911 года Июня 5-го дня №587
38	Тударовский Василий	1911 года Июня 5-го дня №588
39	Тузов Алексей	1911 года Июня 5-го дня №589
40	Туменюк Сергей	1911 года Июня 5-го дня №590
41	Фальковский Петр	1911 года Июня 5-го дня №591
42	Халаш Иоанн	1911 года Июня 5-го дня №592
43	Хохол Константин	1911 года Июня 5-го дня №593
44	Хижный Симеон	1911 года Июня 5-го дня №594
45	Шванский Петр	1911 года Июня 5-го дня №595
46	Шереметов Вадим Шильман Израиль-Илия	1911 года Июня 5-го дня №596

Директор [подпись]
 [печать Черниговского реального училища]
 Вследствие предложения Господина Товарища Министра Народного Просвещения от 13 июня 1908 г. за №14454, настоящие списки препровождаются Лазаревскому Институту Восточных языков
 20-го июня 1911 года
 №693

ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 14. спр. 158. арк. 211.

СПИСОК

учеников, удостоенных Черниговским реальным училищем в 1910-11 учебном году свидетельства об окончании курса 7-ми классов реальных училищ, и посторонних лиц, удостоенных свидетельства в знании курса 7-ми классов.

№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
А. Ученики:		
1	Балковский Антоний	1911 года июня 4-го дня №518
2	Балька Дмитрий	1911 года июня 4-го дня №519
3	Бордонос Петр	1911 года июня 4-го дня №520
4	Буштедт Василий	1911 года июня 4-го дня №521
5	Василенко Иван	1911 года июня 4-го дня №522
6	Волошин Василий	1911 года июня 4-го дня №523
7	Галахов Яков	1911 года июня 4-го дня №524
8	Горбач Яков	1911 года июня 4-го дня №525
9	Демяненко Пантелеймон	1911 года июня 4-го дня №526
10	Диесперов Александр	1911 года июня 4-го дня №527
11	Залкинд Залман-Ицка	1911 года июня 4-го дня №528
12	Иванько Павел	1911 года июня 4-го дня №529
13	Книревский Петр	1911 года июня 4-го дня №530
14	Коган Виктор	1911 года июня 4-го дня №531
15	Костенко Василий	1911 года июня 4-го дня №532
16	Марголин Лейб	1911 года июня 4-го дня №533
17	Могила Василий	1911 года июня 4-го дня №534
18	Нитченко Алексей	1911 года июня 4-го дня №535
19	Новик Василий	1911 года июня 4-го дня №536
20	Обозненко Сергей	1911 года июня 4-го дня №537
21	Плисецкий Израиль	1911 года июня 4-го дня №538
22	Приседко Григорий	1911 года июня 4-го дня №539
23	Устименко Василий	1911 года июня 4-го дня №540
24	Филиппенко Павел	1911 года июня 4-го дня №541
25	Цейтлин Лейба	1911 года июня 4-го дня №542
26	Шунько Владимир	1911 года июня 4-го дня №543
Б. Посторонния лица:		
1	Бурневский Александр	1911 года июня 4-го дня №544
2	Мокиевский-Зубок Глеб	1911 года июня 4-го дня №545
3	Школьников Моисей	1911 года июня 4-го дня №546

Директор [подпись]
[печать Черниговского реального училища]

ЦІАМ. Ф. 459. Оп. 14. Спр. 158. Арк. 212³.

СПИСОК

учеников и посторонних лиц, удостоенных Черниговским реальным училищем
в 1912-13 учебном году свидетельств об окончании курса 7-го дополнительного
класса реальных училищ

№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
1	Басанец Стефан	1913 года Июня 1-го дня №538
2	Бунин Мордух-Лев	1913 года Июня 1-го дня №539
3	Беляев Владимир	1913 года Июня 1-го дня №540
4	Венделовский Андрей	1913 года Июня 1-го дня №541
5	Вненковский Василий	1913 года Июня 1-го дня №542
6	Воедило Иоанн	1913 года Июня 1-го дня №543
7	Генин Израиль-Нохим	1913 года Июня 1-го дня №544
8	Глуховский Шлема	1913 года Июня 1-го дня №545
9	Гутман Арон	1913 года Июня 1-го дня №546
10	Давидовский Николай	1913 года Июня 1-го дня №547
11	Деряба Виктор	1913 года Июня 1-го дня №548
12	Дмитриев Василий	1913 года Июня 1-го дня №549
13	Зайцев Сергей	1913 года Июня 1-го дня №550
14	Иваненко Стефан	1913 года Июня 1-го дня №551
15	Кислый Николай	1913 года Июня 1-го дня №552
16	Криволапый Филипп	1913 года Июня 1-го дня №553
17	Лахтионов Сергей	1913 года Июня 1-го дня №554
18	Лещенко Дмитрий	1913 года Июня 1-го дня №555
19	Малахов Сергей	1913 года Июня 1-го дня №556
20	Марченко Иоанн	1913 года Июня 1-го дня №557
21	Маравка Андрей	1913 года Июня 1-го дня №558
22	Нагорский Феодор	1913 года Июня 1-го дня №559
23	Новицкий Григорий	1913 года Июня 1-го дня №560
24	Романченко Георгий	1913 года Июня 1-го дня №561
25	Романченко Михаил	1913 года Июня 1-го дня №562
26	Сарцевич Владислав	1913 года Июня 1-го дня №563
27	Середа Сергей	1913 года Июня 1-го дня №564
28	Соловей Павел	1913 года Июня 1-го дня №565
29	Стерлин Лев	1913 года Июня 1-го дня №566
30	Сыроватко Павел	1913 года Июня 1-го дня №567
31	Ситенко Алексей	1913 года Июня 1-го дня №568
32	Танский Михаил	1913 года Июня 1-го дня №569
33	Тарасевич Петр	1913 года Июня 1-го дня №570
34	Товстолес Василий	1913 года Июня 1-го дня №571
35	Филипповский Тихон	1913 года Июня 1-го дня №572
36	Урин Исаак	1913 года Июня 1-го дня №573
37	Шевчук Сергей	1913 года Июня 1-го дня №574
Посторонния лица:		
1	Ковальский-де-Шмиден Алексей	1913 года Июня 1-го дня №575
2	Тударовский Василий	1913 года Июня 1-го дня №576
3	Свяцкий Лев	1913 года Июня 1-го дня №577

3 ЦІАМ. Ф. 459. Оп. 14. Спр. 158. Арк. 211–212.

Настоящие списки, на основании распоряжения Господина Министра Народного Просвещения от 13 июня 1908 года за №14451, препровождаются в Лазаревский Институт Восточных языков в гор. Москве.

Июня 19-го дня 1913 года

№704

Директор [подпись]

Письмоводитель [подпись]

[печать Черниговского реального училища]

ЦИАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.157. Арк.237.

СПИСОК

учеников, удостоенных в 1912-13 учебном году Черниговским реальным училищем аттестатов об окончании курса 6-ти классов реальных училищ

№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
1	Андросенко Иоанн	1913 года июня 4-го дня №593
2	Бачманов Михаил	1913 года июня 4-го дня №594
3	Бродский Израиль-Ицко	1913 года июня 4-го дня №595
4	Буленок Борис	1913 года июня 4-го дня №596
5	Белентьев Евгений	1913 года июня 4-го дня №597
6	Бетковский Георгий	1913 года июня 4-го дня №598
7	Васютинский Георгий	1913 года июня 4-го дня №599
8	Гинзбург Моисей	1913 года июня 4-го дня №600
9	Губанов Андрей	1913 года июня 4-го дня №601
10	Думницкий Евгений	1913 года июня 4-го дня №602
11	Зайцев Евгений	1913 года июня 4-го дня №603
12	Кузнецов Борис	1913 года июня 4-го дня №604
13	Литвинов Иван	1913 года июня 4-го дня №605
14	Лузько Иосиф	1913 года июня 4-го дня №606
15	Митькевич Леонид	1913 года июня 4-го дня №607
16	Покорский-Жоравко Владимир	1913 года июня 4-го дня №608
17	Радченко Александр	1913 года июня 4-го дня №609
18	Сорокин Евгений	1913 года июня 4-го дня №610
19	Степченко Иоанн	1913 года июня 4-го дня №611
20	Стополковский Борис	1913 года июня 4-го дня №612
21	Сыроватко Александр	1913 года июня 4-го дня №613
22	Тарасевич Григорий	1913 года июня 4-го дня №614
23	Туровский Гирша	1913 года июня 4-го дня №615
24	Цилюрик Георгий	1913 года июня 4-го дня №616
25	Ягодовский Димитрий	1913 года июня 4-го дня №617
26	Якубович Владимир	1913 года июня 4-го дня №618

Директор [подпись]

Письмоводитель [подпись]

[печать Черниговского реального училища]

ЦИАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.157. Арк. 238⁴.

4 ЦИАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.157. Арк.237-238.

Список
учеников, удостоенных Черниговским реальным училищем в 1914-15 учебном
году свидетельства об окончании курса 7-го дополнительного класса реальных
училищ

№№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года, месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
А. Ученики:		
1	Андросенко Иоанн	1915 года апреля 28 дня за №438
2	Баклан Владимир	1915 года апреля 28 дня за №439
3	Бовда Борис	1915 года апреля 28 дня за №440
4	Бублик Павел	1915 года апреля 28 дня за №441
5	Буленок Борис	1915 года апреля 28 дня за №442
6	Вольницкий Петр	1915 года апреля 28 дня за №443
7	Грипич Борис	1915 года апреля 28 дня за №444
8	Данько Феодосий	1915 года апреля 28 дня за №445
9	Иванов Михаил	1915 года апреля 28 дня за №446
10	Кудин Павел	1915 года апреля 28 дня за №447
11	Кузнецов Борис	1915 года апреля 28 дня за №448
12	Никольский Григорий	1915 года апреля 28 дня за №449
13	Протопопов Николай	1915 года апреля 28 дня за №450
14	Сахновский Константин	1915 года апреля 28 дня за №451
15	Скржинский Георгий-Мариан	1915 года апреля 28 дня за №452
16	Степанец Иоанн	1915 года апреля 28 дня за №453
17	Ситенко Петр	1915 года апреля 28 дня за №454
18	Стопалковский Борис	1915 года апреля 28 дня за №455
19	Тарасевич Петр	1915 года апреля 28 дня за №456
20	Цилюрик Георгий	1915 года апреля 28 дня за №457
21	Цилюрик Илья	1915 года апреля 28 дня за №458
22	Яковенко Константин	1915 года апреля 28 дня за №459
Б. Постороннее лицо:		
1	Руденок Михаил	1915 года апреля 28 дня за №460

Настоящие списки, на основании распоряжения Господина Министра Народного Просвещения от 13 июня 1908 года за №14454, препровождаются Господину Попечителю Московского Учебного Округа.

Мая 16 дня 1915 года
к №538
[печать]

Директор [подпись]
Письмоводитель [подпись]

ЦИАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.92. Арк.68.

Список
учеников, удостоенных в 1914-15 учебном году Черниговским реальным
училищем аттестатов об окончании курса 6-ти классов реальных училищ

№№ по порядку	Фамилии и имена	Какого года, месяца и числа и за каким № выданы свидетельства
1	Богданов Шевель-Шлема	1915 года апреля 28 дня за №409
2	Бочин-Бодаев Александр	1915 года апреля 28 дня за №410
3	Бренерт Николай	1915 года апреля 28 дня за №411
4	Бублик Василий	1915 года апреля 28 дня за №412
5	Бернацкий Петр	1915 года апреля 28 дня за №413
6	Воедило Александр	1915 года апреля 28 дня за №414
7	Вольницкий Николай	1915 года апреля 28 дня за №415
8	Гарницкий Георгий	1915 года апреля 28 дня за №416
9	Жлоба Сергей	1915 года апреля 28 дня за №417
10	Зубковский Евгений	1915 года апреля 28 дня за №418
11	Иваненко Леонид	1915 года апреля 28 дня за №419
12	Калинка Вацлав	1915 года апреля 28 дня за №420
13	Луговский Борис	1915 года апреля 28 дня за №421
14	Калюжный Алексей	1915 года апреля 28 дня за №422
15	Луценко Иоанн	1915 года апреля 28 дня за №423
16	Нагель Александр	1915 года апреля 28 дня за №424
17	Крутько Василий	1915 года апреля 28 дня за №425
18	Лукашевич Иоанн	1915 года апреля 28 дня за №426
19	Павлов Анатолий	1915 года апреля 28 дня за №427
20	Панченко Андрей	1915 года апреля 28 дня за №428
21	Потаповский Яков-Лейб	1915 года апреля 28 дня за №429
22	Саханский Георгий	1915 года апреля 28 дня за №430
23	Сергеев Александр	1915 года апреля 28 дня за №431
24	Стегайло Алексей	1915 года апреля 28 дня за №432
25	Толмачев Георгий	1915 года апреля 28 дня за №433
26	Чепурный Михаил	1915 года апреля 28 дня за №434
27	Черненко Дмитрий	1915 года апреля 28 дня за №435
28	Щербак Василий	1915 года апреля 28 дня за №436
29	Яроцкий Анатолий	1915 года апреля 28 дня за №437

Директор [подпись]
 Письмоводитель [подпись]
 [Печать Черниговского реального училища]

ЦІАМ. Ф.459. Оп.14. Спр.92. Арк.69⁵.

Відомі учні та випускники Чернігівського реального училища:

Балика Дмитро Андрійович (1894–1971) – бібліотекознавець, бібліограф, професор.

Бордонос Петро Степанович (1893–?) – підполковник Армії УНР.

Гончар Гаврило Леонтіївич (1895–?) – підполковник Дієвої армії УНР.

Казка Аркадій Васильович (1890–1929) – український поет, перекладач, педагог.

Колосков Олександр Іванович (1902–1972) – радянський винахідник.

Луговський Борис Львович (1898–1937) – український етнограф, фольклорист, краєзнавець.

5 ЦІАМ. Ф. 459, Оп. 14. Спр. 92. Арк. 68–69.

Сіпко Микола Платонович (1891–1963) – полковник Армії УНР.
Чудновський Василь Кіндратович (1892–?) – товариш Міністра народного господарства УНР.

References

Раміатнаіа кнyзхка Кyевскоho учебноho окуруа на 1909–1910 год. К., 1909.
TsIA Moskvу (Tsentralnyi іstorychnyi arkhiv Moskvу), F. 459, Op. 14, S. 92.
TsIAM, F. 459, Op. 14, S. 157.
TsIAM, F. 459, Op. 14, S. 158.

Блакитний Максим Михайлович – учений секретар Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (Чернігів, вул. Музейна, 4).

Maksim Blakytny

Scientific secretary of the Chernihiv historical museum named after V.V.Tarnovsky (Chernihiv, 4 Muzeina St.).

DOCUMENTARY MATERIALS TO HISTORY CHERNIHIV REAL SCHOOL (beginning of the twentieth century).

The article deals with the revealed lists of students and graduates of Chernihiv real school, which dates back to the beginning of the twentieth century. Their texts are given (for 1906-1908, 1910-1915 academic years). The role of philanthropist Ivan Dunin-Borkovsky, director of Vladimir Krukovsky's school in the formation and development of this educational institution has been noted.

Key words: Chernihiv real college, lists, graduates.

Дата подання: 31 березня 2019 р.

